

**SHE'RIY ASARLARDA PARALINGVISTIK VOSITALARNING QO'LLANISHI
(Jumagul Suvonova "Jonimdagi iz" to'plami misolida)**

Ro'ziyev Sherzod Yashinboy o'g'li

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Markaziy Osiyo xalqlari tillari
va madaniyati instituti 4-bosqich 401-guruh talabasi*

Tel: +998-90-502-92-72

e-mail: sherzodroziyev236@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20336218>

Annotatsiya: Mazkur maqolada she'riy asarlarda paralingvistik vositalarning qo'llanilishi, ularning turlari va badiiy matndagi funksional ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ohang, pauza, urg'u va takror kabi unsurlar orqali muallifning estetik maqsadi hamda hissiy ifoda vositalari yoritib beriladi. Shuningdek, paralingvistik vositalarning she'riy nutq obrazlilikiga va ta'sirchanligini oshirishdagi o'rni ilmiy asosda ochib beriladi.

Kalit so'zlar: She'riy asar, paralingvistik vositalar, pauza, urg'u, takror, uslubiyat.

Abstract: This article analyzes the use of paralinguistic devices in poetic works, their types and functional significance in the literary text. During the study, the author's aesthetic purpose and means of emotional expression are highlighted through elements such as tone, pause, stress and repetition. Also, the role of paralinguistic devices in increasing the imagery and expressiveness of poetic speech is scientifically revealed.

Keywords: Poetic work, paralinguistic devices, pause, emphasis, repetition, style.

Аннотация: В данной статье анализируется использование паралингвистических средств в поэтических произведениях, их типы и функциональное значение в литературном тексте. В ходе исследования выделяются эстетическая цель автора и средства эмоционального выражения через такие элементы, как тон, пауза, ударение и повторение. Также научно раскрывается роль паралингвистических средств в повышении образности и выразительности поэтической речи.

Ключевые слова: поэтическое произведение, паралингвистические средства, пауза, акцент, повторение, стиль.

Zamonaviy tilshunoslik va adabiyotshunoslikda badiiy matnni ko'p qatlamli hodisa sifatida tadqiq etish tamoyili tobora kuchayib bormoqda. Bunday yondashuvda matn mazmuni faqat leksik-semantik va grammatik birliklar orqali emas, balki nutqning ifodaviy, emotsional hamda pragmatik jihatlarini ta'minlovchi omillar orqali ham yuzaga chiqishi e'tiborga olinadi. Xususan, she'riy matnlar tilning estetik imkoniyatlari eng yuqori darajada namoyon bo'ladigan badiiy shakl sifatida paralingvistik vositalarning faol ishtirokini taqozo etadi.

Paralingvistik vositalar nutq jarayonida so'z bilan birga yoki so'zdan tashqari tarzda amal qilib, ma'no va ifodaning to'laqonli yuzaga chiqishiga xizmat qiluvchi ohang, intonatsiya, pauza, urg'u, tovush cho'zilishi hamda grafik belgilar majmuini o'z ichiga oladi. Ushbu vositalar she'riy matnda muallif pozitsiyasi, lirik subyektning ruhiy holati va badiiy g'oyaning ifodalanishida muhim uslubiy vazifani bajaradi. Natijada she'r mazmuni nafaqat o'qiladi, balki eshitiladi va hissiy jihatdan idrok etiladi.

She'riy nutqning o'ziga xosligi uning ixchamligi, emotsionalligi va obrazlilikiga bilan belgilanib, bu xususiyatlar paralingvistik vositalar orqali yanada kuchayadi. Pausalarning joylashuvi, intonatsion ko'tarilish va pasayishlar, urg'uning o'rni hamda tinish belgilarining o'ziga xos qo'llanilishi she'riy matnda muhim semantik va estetik yuklamani yuzaga chiqaradi. Shu bois she'riy asarlarni ilmiy tahlil qilish jarayonida paralingvistik vositalarni e'tibordan chetda qoldirish matnning ifodaviy imkoniyatlarini to'liq anglashga to'sqinlik qiladi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Filologiya fanlari doktori, professor S. Mo'minovning "O'zbek she'riyatida paralingvistik vositalar va ularning psixolingvistik asoslari" nomli maqolasida paralingvistik vositalarning nutq jarayonidagi o'rniga alohida to'xtalib o'tadi. Olimning fikricha, biz nutq jarayonida paralingvistik vositalardan keng foydalanamiz. Hatto badiiy asarlarda ham ana shu nutq jarayoni vaziyat bilan bog'liq holda ko'rsatiladi. Xarakterlarning yaratilishini ham imo-ishoralarsiz tassavvur qilish qiyin. Chunki har qanday kishi so'zlashish jarayonida lingvistik vositalar bilan birga fikr ifodalashda ularga yondosh bo'lgan paralingvistik vositalardan. jumladan, imo-ishoralardan keng foydalanadi. Paralingvistik vositalar, avvalo, milliy ruh va urf-odatlar bilan bog'lanadi va unda nutq odobi va madaniyat belgilari ham o'z ifodasini topadi. O'zbek, rus va ingliz tillarida paralingvistik vositalarni qiyoslash natijasida ularni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish doim ham mumkin emasligi aniqlangan. Shu nuqtayi nazardan aytish mumkinki, shoir she'riy asar yaratayotganida o'z xalqi, millatining kundalik turmushi, urf-odatlari, madaniyatidan kelib chiqib ijod qiladi. O'zbek she'riyatida ham paralingvistik vositalardan ko'plab o'rinlarda foydalanilganini kuzatamiz. Noverbal vositalarni lingvistik vositalar bilan birgalikda qo'llash she'rdagi nutq jarayonining yanada ishonchli chiqishiga yordam beradi. [3, 272b]

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da ishora so'ziga "ko'z, qosh, qo'l, bosh va boshqa harakatlar bilan berilgan belgi, imo, shuningdek, gap bilan yashirin tarzda ifodalangan ma'no"dir, deb ta'rif berilgan. Ishoraviy noverbal vositalarga bosh, qo'l (barmoqlar), yelka, gavdaning ma'lum ma'no ifodalash uchun xoslangan harakatlari kiradi. Gavda harakati va mimika so'zlashuv nutqi jarayonida real ravishda bajarilsa, yozma nutqda u, asosan, ko'chirma gapli konstruktsiyalarning muallif gapi qismida va sahna asarlarining remarka qismida izohlanadi. She'riy asarlarni o'qir ekanmiz, shoir tasvirlanayotgan voqealarning hayotiyiligini ta'minlash, personajlarning xarakter-xususiyatlarini ochib berishda bu kabi noverbal vositalarni ko'plab o'rinlarda qo'llaydi. Bu kabi vositalar ko'proq voqeiy she'rlarda uchraydi. Masalan, shoira Jumagul Suvanovanning "Jonimdagi iz" nomli she'riy to'plamiga nazar tashlaymiz. Unda quyidagi parchalarda bosh harakati bilan bog'liq kinetik vositalardan unumli foydalanilganini guvohi bo'lamiz:

Gullar bosh egadi sukutda,

Men ham jim o'taman bariga. (Bilmaysan, 286bet)

Bu yerda "bosh egmoq" va "jim o'tmoq" asosiy paralingvistik vosita. "Bosh egmoq" paralingvistik vositasida "tasdiqlash" ma'nosida kelgan. "Sukutda", "jim" so'zlari orqali past, bosiq intonatsiya seziladi. Uslubiy ma'noda bu insonning ichki og'rig'i va sabr bilan chidash holatini shunday ifodalaydi.

Bir umr dilimni tirnaysan,

Jilmayib, qo'lingdan tutaman.

Sen buni hech qachon bilmaysan." (Bilmaysan, 287bet)

Bu she'rda "qo'lidan tutmoq", pauza (vergul) va ohang yumshoqligi muhim paralingvistik vosita sifatida ishlatilgan. "Qo'lidan tutmoq" birikmasi orqali tashqi sokinlik, ichki iztirob yashirilgani seziladi. Uslubiy jihatdan bu qarama-qarshi holat (*dard va tabassum*) kuchli hissiy ta'sir uyg'otadi.

Tutib, bo'g'ib, haq doriga osib o'ting,

Shafqat qilmay,

Bosh ko'tarmas qilib sira,

Ezib o'ting,

Yanchib o'ting,

Bosib o'ting. (Da'vat, 283bet)

Bu misralarda takror (o'ting) va "bosh ko'tarmoq" paralingvistik vosita sifatida ishlatilgan. Qatorlar bo'lib yozilishi ham ohangni kuchaytiradi. Uslubiy jihatdan bu shiddat, isyon va ichki portlashni ifodalaydi.

Men shoir emasman, ammo kimdir d-o-o-d!...

Shunchaki she'r yozsa, shu on ko'raman. (Men shoir emasman, 280bet)

Bu yerda grafik cho'zish (d-o-o-d) va ko'p nuqta paralingvistik vosita hisoblanadi. Bu cho'zish kuchli hissiy hayqiriqni bildiradi. Uslubiy ma'noda bu ichki ehtiros va o'zini inkor etish orqali asl

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

iste'dodni ko'rsatadi. Ushbu quyidagi parchalarda avval hurmat tufayli egilgan bosh nazarda tutilsa, Pastdagi jumlada esa nochorlikdan egilgan bosh nazarda tutiladi.

Inson faqat mehr tufayli,

Hurmat qilar va egadi bosh.

Lekin yaqin do'sti pand bersa,

Tilin tishlab, to'kar duv-duv yosh.(Ko'ngil, 273bet)

Tashnaman, gadoman bosh egib kelsam,

Toza suv ko'rsatib, to'king o'ldiring.(E'tirof, 89bet)

Mazkur misralardagi bosh egmoq paralingvistik vositasi turli ma'nolarni ifodalagan. Birinchi she'rdagi "egadi bosh" ijobiy ma'noda kelgan, ikkinchi she'rda esa "bosh egmoq" birikmasi salbiy ma'noda, ya'ni hayot qiyinchiliklariga "ko'nikish, ko'nmoq, azob" ma'nolarini aks ettirgan.

Endi yayrab shamollarda,

Sochlarim tarolmayman.

Daraxtman deb bosh ko'tarib,

Ko'kka ham qarolmayman.

Quyidagi parchada insonga xos qarshilik ko'rsatmoq, isyon qilmoq kabi ma'nolar daraxtlarga ko'chirilgan va bu paralingvistik vositani ifodalash uchun "bosh ko'tarmoq" birikmasidan foydalangan. Uslubiy jihatdan ojizlik va erksizlik holati ifodalanadi.

Raiyatda gunoh bo'lsa aybim manim,

Bul gunohkor boshin egib osmon keldi.(96bet)

Irodam qudratin bilmay g'ururim,

Bir tomchi shafqatga muruvvat qilib,

Boshini eggancha yashamoqda jim.(156bet)

Yuqoridagi parchalardan ko'rinib turganidek, J. Suvonova she'rlarida juda ko'plab o'rinlarida "bosh egmoq", "bosh ko'tarmoq" kinetik vositasini qo'llagan. Ushbu parchada ham yuqoridagi kabi xo'rsinish, achinish, xafalik, itoat etmaslik ma'nolari aks ettirilgan.

Xulosa qilib aytganda, she'riy asarlardagi paralingvistik vositalarni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. She'riyatdagi paralingvistik vositalar kommunikativ funktsiya bajarish, kayfiyat yaratish, dramatik o'sish, pauza va intonatsiyani ko'rsatish, hissiy tus berish, grafika orqali ma'no kuchaytirish funksiyalarni bajarganini ko'ramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Нурмонов А. Ўзбек тилининг паралингвистик воситалари ҳақида. Андижон, 1980. — Б.12.
2. Колшанский Г. Паралингвистика. -М.: Наука, 1974. – С. 21.
3. Мо'minoV. S "O'zbek she'riyatida paralingvistik vositalar va ularning psixolingvistik asoslari" // Journal of Advanced Research and Stability, 2022 ISSN: 2181-2608. – B. 272-275.
4. Сувонова. Ж. Жонимдаги из: шеърлар/Муҳаррир А.Сувонов. Тошкент: «Navro'z» нашриёти 2015. – 296 б.